

SODDA VA QO'SHMA GAPLARDA PARALLELIZMLAR

Qaxramonova Kamola G'olib qizi

*Samarqand davlat universiteti, filologiya fakulteti, filologiya va tillarni o'qitish:
o'zbek tili yo'nalishi 3-bosqich talabasi*

Annotasiya: Ushbu maqolada parallelizmlar haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Shu bilan birgalikda, ularning sodda va qo'shma gaplarda qo'llanilishi, hamda qo'llanilish doirasidagi ahamiyati haqida so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: Parallelizm, gap, sodda gap, qo'shma gap, aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol, ega, kesim parallelizmlar

Annotation: In This article ,we will obtain information about parallelisms. At the same time, we will discuss their use in simple and complex sentences, as well as their importance within the scope of their usage

Key words : Parallelism, sentence, simple sentence, compound sentence, modifier (attribute), object, adverbial modifier, subject, predicate, parallel structures.

Аннотация: В этой статье мы узнаем о параллелизме. Также мы рассмотрим его использование в простых и сложных предложениях, а также его значение в сфере применения.

Ключевые слова: Параллелизм, предложение ,простое предложение, сложное предложение, определение , дополнение , обстоятельство , подлежащее, сказуемое , Параллелизмы.

Ma'lumki, tilshunosligimizda takror bilan bog'liq bo'lgan ko'plab hodisalar mavjud. O'zbek tilida takror (Parallelizmning) fonetik, leksik, semantik, stilistik-poetik kabi ko'rinishlari bor.

Takror(parallelizm)larning chegarasi juda keng. Radif, rifma, anafora, epifora, alliteratsiya, assonans, monorim, naqarot kabi badiiy vositalar ham parallelizmning bir ko'rinishidir. V.M. Jirmunskiy rifmalarni "so'z takrori" deb ataydi. Lekin takrorning bu xili tilshunoslikka aloqador bo'lmagan holda adabiyotshunoslikka tegishli deb hisoblaydi A.I. Smirniskiy.

Tilshunoslikda parallelizm hodisasi bilan bog'liq bo'lgan takror, repriza, intensiv, pleonazm, parallelizm, leksik-grammatik parallelizmlar, tavgalogiya kabi terminlarga duch kelamiz.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Haqiqatdan ham, hayotda traktorlarning turli tiplariga duch kelamiz. Shuning uchun leksik takrordan (tez-tez, ayta-ayta, qip-qizil, tep-tekis) grammatik takrorini (ov ovladi, hamma-hammasi, kundan kun, kitobdan kitobga kabilarni) farqlash kerak.

Takrorlarning birinchi tipidan ikkinchisini farqlash maqsadida biriga leksik - grammatik parallelizm, ikkinchisiga parallelizm atamasini qo'llash maqsadga muvofiq. Turkiy tillarda parallelizmlar haqidagi dastlabki ma'lumotlar P.M. Melioranskiy nazariyalarida uchraydi.

Haqiqatda esa, parallelizmlar (reprizalar) ham semantik, ham stilistik, ham grammatik hodisalardir. Chunki semantik nuqtayi nazardan bir xil leksik ma'noga ega bo'lgan so'zlar gap tarkibida takrorlanadi. Grammatik tomondan esa bir xil o'zakka ega bo'lgan so'zlar gap tarkibida takrorlanib keladi va bir xil vazifani bajaradi.

Bir xil gap tarkibida takrorlanib kelgan bir so'z parallelizmlarni tashkil qilgan ekan. Ularni sintaktik nuqtayi nazardan uch tipga ajratishimiz mumkin.

1. Sintaktik-konstruktiv paralellar;
2. Izohlovchi xarakteridagi paralellar;
3. Gap bo'laklari takrordan tuzilgan paralellar.

1. Sintaktik-konstruktiv parallelizmlar. Bunda so'zlar bir-biri bilan tobelanish yo'li orqali bog'lanadi. Birgina so'zning takroridan tuzilgan butun konstruksiya bir sintaktik birlikni tashkil qiladi. Hozirgi davr sintaksis qoidalariga ko'ra uning komponentlari alohida gap bo'lagi sifatida kela olmaydi. Unda faqat ichki bo'linish mavjud bo'lib, uni ichki bo'lak deb hisoblash mumkin. Ichki bo'lak bu - bir so'zning ham tobe, ham hokim so'z bo'lib kelishi.

Sintaktik -konstruktiv parallelizmlar o'z xususiyatiga ko'ra ikki tipga ajraladi:

1. Predikativli parallelizmlar;
2. Predikativli bo'lmagan parallelizmlar;

Predikativli parallelizm takrorlangan bir o'zakli so'zlar bo'lib, ularning biri ikkinchisiga ega, kesim funksiyasiga bo'ladi. Masalan, O'sha ahd-ahd. ("Sharq yulduzi").

Nopredikativli parallelizmlar deb shunday takrorlangan bir o'zakli so'zlarni aytamizki, ular biri ikkinchisiga bosh va ikkinchi darajali bo'lak funksiyasida bo'ladi. Nopredikativli bo'lgan parallelizmlar o'z strukturasi ko'ra ikki turidir: o'tli parallelizmlar va fe'lli parallelizmlar.

O'tli parallelizmlar. O'z xususiyatiga ko'ra ikki xil:

Global Academic Conference on Research and Innovation

1. Parallelizmni tashkil etgan so'zlarning biri bosh kelishikda, ikkinchisi boshqa loyihalar kelishikda bo'ladi. Masalan, Eldan el ketsa kulfat, elga el qo'shilsa rohat ("Maqola"), Dil dilga oyna ("Maqola").

2. Takrorlangan so'zlarning har ikkalasi ham bosh kelishikdan boshqa kelishikda bo'ladi. Masalan, Odobni beodobdan o'rganmoq ham bor ("Maqola") Fe'lli parallelizmlar. O'z strukturasi ko'ra ikki xil bo'ladi.

A) takrorlangan so'zlarning biri fe'l, boshqasi ot bo'ladi. Masalan, Suluv suluvmas sevgan suluv ("Maqola")

B) Takrorlangan so'zlarning biri ravish, ikkinchisi fe'l vazifasida keladi. Misol: Yumushlarni tez tezlashtir ("Sharq yulduzi").

2. Izohlovchi xarakteridagi parallelizmlar. Suhbatdoshlar nutqi protsessida so'zlovchi yoki tinglovchi aytayotgan bir so'zni yoki bo'lakni oldingi fikrga izoh sifatida takrorlaydi. Misol: -Xalq? Qaysi xalq? (A. Muxtor).

3. Gap bo'laklari takroridan tuzilgan parallelizmlar. Parallelizmlar sodda gap, qo'shma gap va dialoglarda uchraydi. Shunga ko'ra ular o'z xususiyatlari bilan farqlanadi.

Sodda gap tarkibida ikkinchi darajali bo'laklar ham takrorlanishi mumkin.

1. Aniqlovchi takrorlanadi: Birovlar baxtini o'g'irlab, birovlar omadiga ishini to'g'irlab hayot kechirayotganlarga chang solsang bo'lmasmidi? ("O'zbekiston ovozi")

2. To'ldiruvchi takrorlanadi: Odamligimni topdim opa Odamligimni (Said Ahmad).

Qo'shma gapda parallelizmlar. Qo'shma gap tarkibida ikkinchi darajali bo'lak takrorlanadi.

1. Birinchi gap tarkibidagi aniqlovchi ikkinchi gap tarkibida ham aniqlovchi bo'lib takrorlanadi. Misol:

Yaxshi qiz yoqadagi qunduz,
Yaxshi yigit ko'kdagi yulduz ("Maqol")

2. Birinchi gap tarkibidagi to'ldiruvchi ikkinchi gap tarkibida ham to'ldiruvchi bo'lib takrorlanadi. Misol: Qizlar Dnepr ning chap qirg'og'idan ancha gul terishgan edi, tergan gullaridan bir gulchambarakni Olegning boshiga kiydirishibdi (Fadeev).

3. Birinchi gap tarkibidagi hol ikkinchi gap tarkibida ham hol bo'lib takrorlanadi. Misol:

Bunda bulbul kitob o'qiydi,
Bunda qurtlar ipak to'qiydi,

Global Academic Conference on Research and Innovation

Bunda ari keltiradi bol,

Bunda qushlar topadi Iqbol.(H.Olimjon)

Ba'zan qo'shma gap tarkibidagi takrorlanuvchi so'z birinchi gapda boshqa,ikkinchi gapda boshqa vazifada keladi.

1.Qo'shma gapning birinchi komponentidagi ega ikkinchisida kesim bo'lib keladi,yoki teskari holatda bo'ladi.Misol:Bilim kuchdan,kuch bo'limda ("Maqola"); Suluv suluv emas,sevgan-suluv("Maqola").

2.Birinchi gapda ega ikkinchi gapda to'ldiruvchi bo'ladi.Misol:

Kuy berar yurakka hordiq va darmon,

Kuy aytib uchadi bevatan ellar.(H.Olimjon).

3.Birinchi gapda ega ikkinchi gapda aniqlovchi vazifasida keladi.Misol:Chig'iriqlar g'ijirlab aylana boshladi.Paxta chigitdan tozalanib,chig'iriqning orqasiga tusha boshladi.(S.Ayniy)

4.Birinchi gapning kesimi ikkinchi gapda ega vazifasida takrorlanadi.Misol:Qovoqxona bekasining to'mtaygan basharasi o'zgarib,muloyimlashdi,bu o'zgarish,odatda,qovoqxona xizmatchilariga xosdir(Viktor Gyugo)

5.Birinchi gapning kesimi ikkinchi gapda aniqlovchi bo'ladi.Misol:Onaning ko'ngli bolada,bolaning ko'ngli dalada deb shuni aytadilar-da("Ota"romani).

6.Birinchi gapda to'ldiruvchi ikkinchi gapda ega vazifasida keladi.Misol:Akramboy Mahramga bir bosh egib,qaytib ketdi,Mahram karvonboshi hujrasiga kirdi (S.Ayniy)

Xulosa: Xulosa qilib aytsak,parallelizm hodisasi tilshunoslik sohasiga ham,adabiyotshunoslik sohasiga ham aloqador tushuncha hisoblanadi.Shunga ko'ra,ular bir-biridan tuzilishi va bajaradigan funksiyasiga qarab farq qiladi.Tilshunoslikka oid parallelizm tushunchasi ma'noni ta'kidlashga,kuchaytirishga,bo'rttirib ko'rsatishga ,ma'noni aniqlashga va bir qancha vazifalarga xizmat qiladi.Parallelizmlar yozma nutqda sodda va qo'shma gaplar hamda dialoglar tarkibida keladi.Ular gapda bir xil gap bo'lagi vazifasini bajarib kelishi ham,bajarib kelmasligi ham mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.A.Shermatov.O'zbek xalq shevalaridan testlar.-Toshkent,1974.
- 2.O'zbek tili grammatikasi.II tom.Sintaksis.-Toshkent,1976.
- 3.B.O'rinboev.O'zbek tili so'zlashuv nutqi sintaksisi masalalari.-Toshkent: "Fan",1974.

Global Academic Conference on Research and Innovation

4.B.O'rinboev, Z.Uzoqova.So'zlashuv nutqi leksikasi va uning qo'llanish darajasiga ko'ra farqlari,Jizzax,1996.

5.H.Olimjon."She'rlar", "Tanlangan asarlar",-Toshkent,1951.

6.T.Mirzayev, A.Musoqulov, B.Sarimsoqov.O'zbek xalq maqollari.-Toshkent, "Sharq",2005.

